

ГЕРОЙ «БЕЛОГО ДЕЛА». ЭСКИЗ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

*Панюта Игорь Николаевич –
политолог, публицист, координа-
тор Севастопольской организации
марксистов*

Аннотация. Автор показывает феодально-дворянские истоки социальной психологии типичного активиста белого движения. Они предполагали отождествление родины с собственным элитарным сословием и его интересами. В связи с развитием капитализма этот

типаж устарел, не смог адаптироваться к вызовам буржуазной эпохи и к растущему коммунистическому, пролетарскому движению. Это и предопределило неэффективность противостояния белого движения большевикам. С другой стороны, особенности социальных стереотипов заставили часть офицерской элиты поддержать большевиков. Автор указывает на значительные опасности, которые создаёт для будущего развития общества идеализация и популяризация дворянско-сословных стереотипов в современной России.

Ключевые слова. Белое движение, Россия, гражданская война, патриотизм, отечество.

THE HERO OF THE "WHITE BUSINESS". SKETCH FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT

*Panyuta Igor Nikolaevich,
Political Scientist, Publicist*

Abstract. The author shows the feudal-noble origins of the social psychology of a typical white movement activist. They assumed the identification of the homeland with its own elite class and its interests. In connection with the development of capitalism, this type is outdated, unable to adapt to the challenges of the bourgeois era and to the growing communist, proletarian movement. This predetermined the ineffectiveness of the white movement opposition to the Bolsheviks. On the other hand, the peculiarities of social stereotypes forced part of the officer elite to support the Bolsheviks. The author points out the significant dangers that idealization and popularization of noble-estate stereotypes in modern Russia creates for the future development of society.

Keywords. White movement, Russia, civil war, patriotism, fatherland

DOI: 10.5281/zenodo.4754256

1. Постановка проблемы

Без попыток создать социально-психологический портрет представителя белого движения мы никогда не сможем объяснить противоречивые факты, с которыми часто сталкиваются исследователи гражданской войны. С одной стороны мы видим невероятное ожесточение основных противоборствующих сторон в период этого конфликта. С другой стороны бесспорен крайне малый процент вовлечённых в борьбу не за «землю» и другие экономические интересы, а за абстрактное «белое дело»,

за абстрактное «отечество», даже среди так называемой элиты царской России¹.

Бросается в глаза и другое противоречие. С одной стороны - тотальное отрицание белыми тех ценностей, которые несла революция. С другой - факт, что половина царского офицерского корпуса (из тех, кто выбрал активную линию отношения к событиям 1917 года) перешла к красным. Причём ещё до того как стал ясен исход борьбы. Т. е. большинство из этой категории служило не ради спасения жизни, тем более, не за паек.

Сегодняшняя идеологическая борьба монархистов, правых либералов и прочих реакционеров также приводит к весьма противоречивым результатам. С одной стороны, на наших глазах происходит героизация белого движения. Прислужниками нынешнего политического режима в России ведутся постоянные разговоры о необходимости исторического примирения между ведущими сторонами гражданской войны. С другой стороны - очевидно даже не неприятие, а отстранённость современного общества от данной официальной идеологической тенденции².

Тут надо оговорить, что дело не в политических предпочтениях основной массы современного населения. Увы, через 3 десятилетия после развала СССР эти предпочтения достаточно далеки от научного коммунизма (тем более, в таких регионах как Севастополь, Крым, где господствуют консервативные настроения). Реакционная пропаганда, игра на псевдопатриотизме, демонизация большевиков, Ленина делают своё дело. Но при этом массовое сознание не переходит одной черты.

Отказавшись под влиянием такой пропаганды от идеи необходимости революционного переустройства общества на началах социальной справедливости, массовое сознание при всех потугах нынешней власти никак не хочет отказываться от необходимости этой самой социальной справедливости. Причём бессильными оказались не только либеральные атаки 90-х - начала 2000-х, но и консервативно-охранительные, государственнические, черносотенные атаки, которые предпринимаются за последние 10-15 лет [1, 7].

¹ См. например, мемуары Слащева: «Но пошли ли массы на эту новую борьбу? Нет. В Новочеркасске собралась только группа «интеллигенции» в 2000 человек, а народные массы остались глухи к их призыву... Советская власть закрыла базары и стала отбирать излишки продуктов, и свершилось «чудо». Идея «отечества», не находившая до сих пор отклика в массах, вдруг стала понятна зажиточному казачеству настолько, что для организации отрядов не приходилось уже агитировать, а станицы сами присылали за офицерами...» [2, с. 14, 15].

² Так в ходе публичного опроса, который провёл популярный севастьяпольский паблик «Ретро Севастополь», из 953 участников опроса 560 (59%) высказались против установления памятника примирения красных и белых, а ещё 139 человек (15%) были даже не в курсе, о чем идёт речь. За установление памятника были поданы только 226 голосов [6].

Возможно понять многие социальные процессы, происходящие на наших глазах будет легче, если мы обратимся к достаточно удалённому прошлому.

Автор делает предположение, что в России длительное формирование сословно-феодалного общества привело к образованию замкнутой касты дворян-офицеров (только в предреволюционные десятилетия разбавленной разночинцами). Эта каста выработала весьма своеобразный «кодекс чести», систему ценностей, отношение к обществу, государству, трудящимся сословиям. Данные элементы кастового сознания рубежа XIX-XX веков сегодня, в XXI веке, остаются непонятыми и слишком «идеализированными» в массовом сознании наших современников. Более того, сегодня обращение к архаичным элементам массового сознания со стороны официозной пропагандистской машины, культивирование этих консервативных элементов может создать фатальные негативные последствия для всего общества.

До наступления капитализма в России подобная морально-психологическая система элиты, «кодекс чести» её военных представителей, делала поведение сотен тысяч граждан, представлявших верхушку общества, вполне адекватным в условиях существования сословного государства. Но с наступлением кризиса Империи в начале XX века именно эти элементы общественного сознания сделали военную дворянскую «эли́ту» наиболее уязвимой частью населения, раскололи её, толкнули часть офицерского корпуса и генералитета на самую жестокую борьбу против всего прогрессивного, а другую её часть привели к самой бескомпромиссной поддержке революции, большевиков, Красной Армии.

Исходя из сказанного видно, сколь неприемлема сама постановка вопроса о «русском исходе» в 1920 г. как потере российским (советским) обществом некоего стабилизирующего, наиболее качественного, духовного, творческого элемента. Бегство из страны сотен тысяч активных участников и сторонников «белого дела» являлось безусловно личной трагедией людей, многие из которых были вполне честными, порядочными людьми. Но данное бегство никаким образом не было трагедией для остального народа, так как в стране остались сотни тысяч бывших царских военных и гражданских специалистов, талантливых управленцев, учёных, деятелей искусства, помогавших создавать новое общество миллионам людей, которые решили сами творить свою историю. Ушедшая же часть не обладала какими-то особыми достоинствами, лишившись которых советское общество попало как неразумное дитя в пучину бед и страданий. К слову сказать, бед и страданий в последующие годы хватило с избытком. Но их причина вовсе не в поражении «белого дела» и не в «исходе из страны цвета нации».

2. Феодално-помещичье сознание VS сознание буржуазное

Развитое буржуазное сознание «принципиально беспринципно», т. к. оно отстаивает буржуазные ценности наживы, прибыли. Разумеется, оно может быть и «национальным» и «патриотичным», но только в той мере, в какой это позволяет добивать-

ся названных целей. Такие примеры «патриотизма» демонстрировали Тьер, Пилсудский, Маннергейм. Современная российская элита показывает то же самое. Там, где надо защищать интересы частной собственности, интересы верхушки своего класса, она готова пожертвовать и «государственными интересами». К счастью для трудящихся России в 1917-1920 гг. «белая элита» в этом смысле была ещё весьма неповоротлива.

Архаичное сословное сознание элиты умирающей феодально-помещичьей российской монархии заметно отличается от сознания защитников развитого капитала. Оно рождено докапиталистическими представлениями о том, как именно должна формироваться верхушка общества (чистота рода, древность происхождения, служение трону). Поэтому в период гражданской войны белая верхушка путается в системе ценностей и поступает крайне непоследовательно. Иными словами, представляя крупную (в том числе финансовую и земельную) буржуазию, белая верхушка готова торговать Родиной «оптом и в розницу». Но как элита, выросшая в среде с развитыми феодальными пережитками, она даже это отвратительное дело совершает крайне неумело: то продешевит, то начнёт портить Родину, как «товар» (разваливать экономику, истреблять народ), то не захочет придать ему привлекательный вид (цеплялась за монархию, неохотно внедряла буржуазно-демократические институты в жизнь общества), то не может определиться с покупателями (германцы, Антанта, Япония), то в момент торга начнёт ссориться между собой. Такое поведение характерно для социального слоя, вызревшего в тепличных условиях крепостничества, когда его благополучие не зависело напрямую от навыков капиталистического производства и конкуренции.

Деникин, Юденич, Колчак, их высшее офицерство (правда, с разной степенью активности) выступали за «единую и неделимую Россию». Но они далеко не всегда следовали этому принципу на практике. Георгий Константинович Гинс (1887–1971) – ближайший соратник Колчака – отмечал, что период колчаковщины «весь был прикинут отвлечёнными идеями: «единой России» и «единоличной власти». Эти идеи выставлялись как самоцель, им приносились жертвоприношения... Адмирал Колчак был символом этой идеи, её пламенем он горел и за неё погиб» (Цит. по: [3]). С другой стороны, автор публикации ссылается на письмо Колчака к Деникину, в котором он заявил о необходимом «временном раздроблении единого Российского государства» во имя устранения разногласий между антибольшевистскими силами [3].

«Прагматичный» стиль поведения (т. е. полная готовность торговать Родиной и её территориями) вырабатывался у вождей белого движения по мере того, как таяли силы этого белого движения. Например «...«либерализм» Врангеля во многом стал следствием прагматизма и максимально трезвой оценки реального положения дел. Именно прагматизм вынудил его отказаться от концепции «единой и неделимой», обещать в аренду Франции минеральные богатства юга страны и даже заключить союз с врагом России - Польшей (естественно, что Польша предала Врангеля, как

только ей это понадобилось» [2, с. 5-6].

Как уже упоминалось, белое движение разлагал ряд существенных факторов. Первым из них была постоянная грызня между его реальными и потенциальными лидерами. Это можно считать признаком маргинально-дворянской «независимости», уважения не общего дела, а себя в этом деле. Далее идут постоянные грабежи и реквизиции у «подлого низшего сословия». Они сочетались с неспособностью и нежеланием чётко объяснить, что именно это сословие (кулаки, казаки, городская мелкая буржуазия) получит в случае восстановления Империи. Террор по отношению к низшим сословиям проводился одновременно с плачем по судьбе этих сословий, обманутых большевиками, «немецкими шпионами». Причём часть белых генералов прекрасно сотрудничала с теми же самыми немецкими и австрийскими оккупационными войсками.

Все это привело к стойкому комплексу неполноценности у значительной части среднего звена белого офицерства. Он проявился разными способами, в т. ч. и запредельным террором. А также и в том, что даже согласившись формально вступить в белое движение, значительная часть офицерского корпуса прожигала жизнь в тыловых кабаках и вовсе не ввалилась на фронт.

3. Элементы социально-психологического портрета

Было бы неверным с научной и политической точки зрения просто пойти по пути дегуманизации образа наших идейных врагов. Мы бы опустили на один уровень с нынешними идеологами «России, которую мы потеряли». Именно они сегодня действуют подобным образом, тиражируя в сотнях телепередач, фильмов, статей образ воинствующего хама, захватившего власть в 1917 году.

Давайте разберём обстоятельства возникновения некоторых ключевых элементов коллективного психологического портрета царского (т. е. дореволюционного) офицерства. А также подумаем, могут ли эти психологические черты служить образцом для подражания у тех постсоветских обывателей, которые, в результате усилий современных официозных пропагандистов, всерьёз восприняли «белый и пушистый» образ защитников «Матушки-России».

Среди царских офицеров было достаточно людей, для которых понятия: честь, отечество, единство с народом, моральная чистота, профессионализм — были не пустым звуком. Но это не абстрактные понятия. Они наполнялись конкретным социально-экономическим, а потом и политическим смыслом. Многое зависело от того, за какое социально-политическое наполнение данных понятий бывшие царские офицеры были готовы жертвовать жизнью.

За XVIII век население Российской империи увеличилось с примерно 15 до 35 млн. чел. В основном рост происходил за счёт территориальных захватов. Дворян в этой массе было 1.5%. Богатых и богатейших дворян всего несколько сотен семейств [8]. Все они к началу XX века были перевиты родственными, брачными узами, дело-

выми связями. И хотя царская военная элита медленно расширялась, особенно после отмены крепостного права, государство к началу XX века было по-прежнему корпорацией из нескольких сотен тысяч человек во главе с царём. Служить такому отечеству было легко, понятно и приятно в той сословно элитарной форме, какую представляла собой армия. Как говорил один из героев романа А. Толстого «Хождение по мукам», белый офицер Рощин: «Родина - это был я сам. Большой и гордый человек».

В то же время с конца XIX века в России капитализм втягивает в экономическую жизнь как потребителя-производителя материальных благ миллионы людей. Он просто не может существовать без этого. Капитализм есть общество индустриального, массового производства и потребления. Причём массово потребляются не просто материальные изделия, но и такой товар как рабочая сила. Сословные перегородки в таком обществе неизбежно разрушаются. Даже нормы морали, нравственности в унифицируются в той мере, в какой унифицирована производственная деятельность. Т. е. отклонения от «нормы» присутствуют, но одновременно эти «нормы» и осознаются почти всеми как общие, универсальные, нарушать которые предосудительно.

В России начала XX века (остававшейся сословным обществом) даже мораль не имела общей нормы. Человек из «высшего» сословия, демонстрировавший образцы безупречного поведения в своём кругу (на балу, в кадетском корпусе), по отношению к представителям другого сословия мог проявлять хамство, рукоприкладство, быть инициатором пьяных дебошей. И это не казалось зазорным и наказуемым. Такими примерами пестрят десятки страниц мемуаров царских, а затем и белых офицеров.

Военно-дворянская **честь** подобных деятелей измерялась количеством дуэлей и скандалов;

отечество — количеством полезных связей;

народность — мордобоем нижних чинов;

товарищество - невероятной «дедовщиной» в кадетских, пажеских корпусах; фантастическими пьянками;

профессионализм - угодливостью и карьеризмом;

идейная мотивация - полной кашей в политических взглядах или желанием обустроить брак, спокойный сытый быт³.

³ «Для того, чтобы привить социальным новичкам «правильные», офицерские, понятия, в 1863 году учредили суды чести при офицерских обществах а в 1894 году фактически сделали обязательным участие в дуэлях. По распоряжению Александра III отказ участвовать в дуэли вёл к увольнению. Закон о дуэлях формально-юридически ставил офицеров над всем остальным обществом: им было дозволено больше, чем кому бы то ни было ещё. Реальность делилась на сакральное пространство для выяснения отношений между благородными мужчинами и зону для всех остальных, для профанов». «... офицер защищает «честь» не для того, чтобы быть хорошим, благородным в

наивно-обывательском смысле, но затем, чтобы отгородить себя от прочего «подлого», «недостойного» народа» [9].

«Я утешал себя мыслью, что и на суше можно было бы так же честно и верно служить идеалам, крепко установившимся в моем сознании и сводившимся тогда к элементарной формуле: «за Царя и Отечество». Нужно было срочно выбрать род оружия, и я без колебаний остановился на кавалерии. Не скрою — очень нравилась красивая, элегантная кавалерийская форма, малиновый звон шпор, особая лихость и дух всегда подтянутых и щеголеватых офицеров. Огромным утешением служило то обстоятельство, что сделаться сухопутным офицером можно было скорее, нежели моряком... Жениться же я мог только сделавшись офицером — на этом настаивала мать... Сделаться человеком — означало достичь известного положения в обществе, приобрести в свете известный удельный вес, и в этом отношении военная дорога была наиболее лёгкой, приятной и скоровыполнимой. Офицер безусловно был уже «человек», тогда как какой-нибудь студент за такового ещё не считался».

«Носить громкую старинную дворянскую фамилию и обладать средствами и придворными связями, было ещё далеко недостаточно, чтобы поступить в один из этих рафинированных полков. Туда мог попасть только безупречно воспитанный молодой человек, о репутации и поведении которого полком собирались тщательные справки. А кавалергарды в некоторых случаях ещё и копались в родословной представлявшегося в полк молодого человека и проверяли за несколько поколений назад его бабушек и прабабушек: не затесалась ли среди них какая-нибудь мадам, неподходящая по своему происхождению и тем самым портящая родословную. Ведь она могла бы передать по наследству плебейские черты своему потомству...» [10, с. 57-58].

«Предполагалось, что дважды в месяц молодые офицеры под руководством полковника Рота проводят занятия по тактике. Никто не был особенно заинтересован в этих занятиях: придёт время, считали мы, и мы пойдём в атаку и, если будет надо, умрём, покрыв себя славой. Поэтому эти так называемые занятия заключались в том, что мы рассаживались вокруг стола в офицерском собрании, пили шампанское и слушали истории Рота. Только свёрнутые в рулон карты, лежавшие на краю стола, указывали на то, что мы собрались не просто так, а для проведения занятий» [5, с. 81].

«В соответствии с приказом командующего Московским военным округом офицеры могли постоянно посещать только дюжину московских ресторанов, среди которых были “Яр”, “Стрельна”, “Максим” и “Прага”. Этот приказ в какой-то мере был продиктован враждебным отношением к офицерам со стороны либеральной части населения, резко возросшим после подавления революции 1905 года. То тут, то там в публичных местах происходили неприятные инциденты, в ходе которых офицерам, чтобы защитить свою честь, приходилось браться за оружие. Иногда сами офицеры провоцировали гражданское население [5, с. 93].

«Дать точную характеристику политических убеждений участников Добровольческой армии я не берусь. Абсолютно все группировались по своим имущественным интересам. Получилась мешанина кадетствующих и октябрист-

Так, что образ супер-культурного офицера-дворянина, внедряемый в сознание современного обывателя, составляет «очень большое преувеличение».

Читая мемуары уцелевших лидеров и активистов белого движения (как тех, кто затем пошел в услужение фашизму, так и тех, кто отказались сделать это) можно прийти к выводу, что в «сухом остатке» (т. е., независимо от чувств и поступков их авторов) идеология «белого дела» была ни чем иным, как идеологией и методикой разграбления и расчленения Родины.

Не слишком ли категорично такое утверждение? Ведь белогвардейцы постоянно говорили о спасении России. Более того, значительная их часть была готова отдать за это свои жизни. Экономика не рассматривалась высшими сословиями Российской империи как нечто самоценное, если она не являлась собственностью данных сословий. Если бы это было не так, то земельный вопрос (главный вопрос начала XX века) руководством Империи решался бы более гибко. То же самое можно сказать и о территориях Российской империи. Для значительной части верхушки общества того времени это была только «кормовая база». О ней можно было тосковать, любя издали: из Парижа, Нью-Йорка или средиземноморских курортов. Кстати, примерно такое же отношение к Родине у самых больших (читай - самых богатых) патриотов в современной России.

Сто лет назад Россию можно было превратить в объект торгового обмена, в обмен на военную помощь белой армии со стороны Антанты, Германии, Японии. Страна, в которой царствовали «быдло и хамы», теряла свою ценность для «патриотов». Набор феодально-помещичьих стереотипов (православие-самодержавие-народность) привёл к тому, что дворянское самосознание просто не могло воспринимать «низшие слои» как успешный субъект экономической деятельности.

Кстати, не случайно, что сегодня, как и сто лет назад у российских реакционеров очень модна насмешка над фразой о кухарке, которая сможет научиться управлять государством (мол, куда ей!). Данный принцип организации пролетарского государства был провозглашён в конце 1917 года большевиками и затем многократно тиражировался (и искажался) их противниками [4, с. 289]. Тот факт, что ни одна кухарка не нанесёт такого вреда экономике, какой нанесли дипломированные успешные менеджеры 1990-х годов, обычно ускользает от сознания этой публики.

Итак, именно данные, весьма живучие стереотипы ослабили элиту дореволюционной России, раскололи её, заставили лучшую её часть поддержать революцию и

вующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. «Боже, царя храни» все же провозглашали только отдельные тупицы, а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку»... » [2, с. 19].

большевиков, а другую подтолкнули к самому остервенелому террору против трудящихся. На который те также ответили террором.

4. Выводы

В начале XX века, с развитием капитализма (и выросшими в его недрах ростками коммунизма) объективно носителями понятия «Родина», «Отечество» стали миллионы пролетариев и разночинцев, десятки миллионов крестьян, пока безземельных, но уже лично свободных. Однако, военно-феодалная элита всё ещё воспринимала только себя как воплощение России. Расплата за такие иллюзии была неизбежной.

В новой, Советской России, а затем в СССР, нашлось место десяткам тысяч бывших царских офицеров и генералов. И не потому, что они вдруг все стали социалистами, марксистами, а потому что именно марксисты обеспечили поступательное социальное развитие общества. А это позволило военной и бывшей дворянской элите, пошедшей за красными, реализовать на практике новое понимание и защиты Отечества, и товарищества, и профессионализма, и единства с народом, и самоотверженности (и это несмотря на тяжелейшие испытания 30-х годов). Только теперь все эти понятия были лишены дворянской карикатурности, т. к. обеспечивали интересы уже не сотен тысяч, а многих миллионов людей.

Нынешний олигархический российский капитализм не случайно снова реанимирует прянично-медовый образ царского и белого офицерства. Столкнувшись с неразрешимыми противоречиями, сконцентрировав в руках у 1.5-2% населения 90% богатства общества, не умея им управлять, посадив страну на «нефтегазовую иглу», проигрывая экономически крупному зарубежному капиталу, нынешний режим в идеологических и политических преобразованиях пытается реанимировать элементы некой квази-феодалной системы.

Речь идёт о патологическом недоверии к демократическим институтам, сакрализации режима личной власти, опоре на религиозные конфессии, воинствующем «государственном патриотизме» и шовинизме. Отсюда же вопиющее пренебрежение к материальным нуждам и духовным интересам простых людей, вседозволенность олигархического капитала и высшего чиновничества.

Всё это (как и в начале 20 века) рождает не только разрыв «низов» и «верхов» общества. Данный тип организации государства приводит к снижению качества управленческих решений, неспособности «играть на несколько ходов вперёд», приводит к боязни и просто к неумению проводить хоть какие-то прогрессивные реформы.

Но если подобная консервация идеологических институтов сословно-монархического, абсолютистского общества не прошла в начале XX века у белогвардейцев, то реставрация их в начале XXI века тем более обречена на поражение. И если Россию от распада сто лет назад спасли большевики и другие радикальные революционные движения, то теперь, с ещё большим усилением мирового капита-

лизма и при отсутствии серьёзного леворадикального движения в России, подобное стремление российской верхушки пустить историю вспять может привести к более трагическим последствиям для нашей страны.

Литература

1. «Потоки лжи»: почему памятник Примирения не устроил ни красных, ни белых // Газета.ру – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/science/2020/11/03_a_13344577.shtml
 2. Гражданская война в России: оборона Крыма / сост. В. Гончаров. - М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003.
 3. Ефимов М.В. Колчак и фашизм. – Режим доступа: <https://efimov-m-v.livejournal.com/140420.html>
 4. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. — М.: Политиздат, 1981. — Т. 34.
 5. Литтауэр В.С. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911-1920 гг. – М.: Центрполиграф, 2006.
 6. Нужен ли в Севастополе памятник «Примирения»? // Ретро Севастополь. Старые фото. История. – Режим доступа: https://vk.com/wall-120897003_37811
 7. Развозжаев оставляет решение по «памятнику Примирения» в Севастополе за большинством // ForPost | Севастополь. – Режим доступа: <https://sevastopol.su/news/pamyatnik-primireniya-obsudili-v-parlamente-sevastopolya>
 8. Социальное развитие России в XVIII веке // Твой любимый восемнадцатый век. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/tvojlubimyjvosemnadcatyjvek/socialnoe-razvitie-rossii-v-xviii-veke>
 9. Ставрогин Е., Пальдин И. Кто такой белый офицер? // Скепсис. – Режим доступа: https://scepis.net/library/id_3981.html
 10. Трубецкой В. Записки кирасира // Наше наследие. – 1991. - №2 (20).
-